

دور غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية
والاستثمارية في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة في ضوء قرار
المحكمة الدستورية رقم (إ.ح.م./ 1 / 09) لسنة 2009

الدكتور مروان محمد محروس المدرس

الدكتور ناصر خليل جلال العساف

استاذ القانون الدستوري المشارك

أستاذ القانون المدني

كلية الحقوق – جامعة البحرين

كلية الحقوق – جامعة صلاح الدين العراق

الملخص

لدى البحث في حل أي نزاع، فإن أول ما يتبادر للذهن هو القضاء، غير أن المشرع ولأسباب عديدة بات يعترف باليات جديدة لحل وتسوية المنازعات كالوساطة والتوفيق والتحكيم وغيرها مما اصطلح عليها في الفقه بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتستلزم هذه الاليات تولي جهات أو أشخاص

إجراءاتها باعتمادٍ من قبل أطراف النزاع. من هنا بدأ تأسيس مراكز متخصصة للتحكيم وأخرى تعتمد على مختلف آليات فض المنازعات البديلة.

لقد كان للمشروع البحريني قصب السبق في مضمار تأسيس المراكز التي تقوم بفض المنازعات وبالتحديد تلك الناشئة عن العلاقات التجارية كونها تشكل لبنة أساسية في مجال التنمية المستدامة، فبادر بإصدار المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، وبعد ذلك توجه المشروع إلى التفكير بإنشاء مركز لا يقتصر دوره على حل المنازعات من خلال التحكيم فقط بل على العكس الاعتماد على الوسائل البديلة الأخرى أيضاً من هنا تم إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالمرسوم بقانون (30) لسنة 2009.

إن توجه المشروع البحريني في إصداره للمرسوم بقانون (30) لسنة 2009 بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لم يكن يسيراً، فقد واجهت العملية الكثير من النقاش والسجال والذي أدى إلى انتقال الموضوع إلى ساحة القضاء والقصد من ذلك إلى أروقة المحكمة الدستورية التي فصلت في الموضوع من حيث أطر متعددة، تمس في معظم جوانبها دور الغرفة في تهيئة المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين.

الكلمات الدالة: البحرين - تحكيم - محكمة دستورية - التنمية المستدامة

The Role of the Bahrain Chamber for Dispute Resolution In Sustainable Development - A Study In Light of the Constiutional Court Judgement Number (1/9) of 2009

Summary:

"In the course of resolving disputes, the first approach that comes to mind is the judiciary approach, however, the legislator has recognized several new mechanisms for resolving and settling disputes such as mediation, conciliation, arbitration, and other methods falling under the term Alternative Dispute Resolution (ADR) coined by the jurisprudence. Whereby, these mechanisms require that certain entities or persons undertake the process of dispute resolution upon the agreement of the parties to the conflict. This has formed the beginning of the establishment of specialized centers for arbitration and others for various ADR mechanisms.

The Bahraini legislator acting as a pioneer in the field of establishing dispute settlement centers, particularly the disputes arising from commercial relations, as they constitute the building block of sustainable development, has issued Decree Law No. 9 of 1993 establishing the Bahrain Center for International Commercial Arbitration. The Bahraini legislator has since adopted a wider approach by establishing a center, which specializes in other means of ADR other than arbitration, thus widening the scope of conflict resolution. Hence, the Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR) was established pursuant to the Legislative Decree No. 30 of 2009.

It is worth noting that the Bahraini legislator's approach in issuing, the Decree Law No. 30 of 2009 establishing the Bahrain Chamber for Dispute Resolution (BCDR) had initially sparked controversy and debate leading to the transfer of the matter to be viewed before the courts of Bahrain, specifically before the Constitutional Court, which has issued its final judgement on the matter based on the study of several aspects, mainly the role of the Chamber in creating the appropriate climate for sustainable economic development in the Kingdom of Bahrain."

Bahrain - Arbitration - Constitutional Court – Sustainable Development

مقدمة:

يتولى القضاء حل أي نزاع، إلا أن المشرع ولأسباب عديدة بات يعترف باليات جديدة لحل وتسوية المنازعات كالوساطة والتوفيق والتحكيم وغيرها مما اصطلح عليها في الفقه بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وتستلزم هذه الآليات تولى جهات أو أشخاص إجراءها باعتماد من قبل أطراف النزاع. من هنا بدأ تأسيس مراكز متخصصة للتحكيم وأخرى تعتمد على مختلف آليات فض المنازعات البديلة. لقد كان للمشرع البحريني قصب السبق في مضمار تأسيس المراكز التي تقوم بفض المنازعات وبالتحديد تلك الناشئة عن العلاقات التجارية كونها تشكل لبنة أساسية في مجال التنمية المستدامة، فبادر بإصدار المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1993 بإنشاء مركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي، وبعد ذلك توجه المشرع إلى التفكير بإنشاء مركز لا يقتصر دوره على حل المنازعات من خلال التحكيم فقط بل على العكس الاعتماد على الوسائل البديلة الأخرى أيضاً من هنا تم إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بالمرسوم بقانون (30) لسنة 2009. إن توجه المشرع البحريني في إصداره للمرسوم بقانون (30) لسنة 2009 بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية لم يكن يسيراً، فقد واجهت العملية الكثير من النقاش والسجال والذي أدى إلى انتقال الموضوع إلى ساحة القضاء والقصد من ذلك إلى أروقة

المحكمة الدستورية التي فصلت في الموضوع من حيث أطر متعددة، تمس في معظم جوانبها دور الغرفة في تهيئة المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين.

مشكلة البحث

تكمن مشكلة الدراسة في التنظيم التشريعي لغرفة البحرين للمنازعات المالية والاقتصادية والاستثمارية ومدى جدواها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين مشكلات البحث أيضاً أثر قرار المحكمة الدستورية في صدور القانون بصورته الأخيرة ومدى مواجهة وفعالية هذا التنظيم في التنمية المستدامة. ذلك أن القرار المذكور قد تصدى لمسائل تستوجب الدراسة وتشكل نواة مشكلة البحث ومنها حرية إرادة الأطراف في تسوية المنازعات من خلال الغرفة من حيث كونها اختيارية تعتمد على إرادة الأطراف أم اجبارية تستند على إرادة المشرع في اللجوء إليها. وأيضاً من حيث تحديد كون عمل الغرفة في ذاته قضاءً أم عملاً مزدوجاً أو ذا طبيعة خاصة وكذلك كون طبيعة القرارات الصادرة من الغرفة ذات طبيعة قضائية أم إدارية أم تحكيمية، أضف إلى ذلك طبيعة الغرفة ذاتها هل هي لجنة تحكيم أم هي محكمة أم هي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي.

وستناول في البحث التنظيم القانوني لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والطبيعة القانونية لقرارات الغرفة وإضافة إلى ذلك سنبحث في دور حرية إرادة الأطراف في تحديد الطبيعة القانونية لفض النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وذلك من خلال تحديد نطاق المنازعات التي تبت بها غرفة البحرين وكل ذلك في إطار قرار المحكمة الدستورية البحرينية وأثره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة. وسنختم البحث بأهم الاستنتاجات والتوصيات التي سيتم التوصل إليها بالدراسة.

المبحث الأول

الطبيعة القانونية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية يستلزم البحث في الطبيعة القانونية لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية دراستها في مطلبين نخصص الأول لتشكيل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية

والمالية والاستثمارية والطبيعة القانونية لهيئة النزاع فيها أما الثاني فسينصب على الطبيعة القانونية لقرارات هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين.

المطلب الأول

تشكيل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وطبيعة هيئة تسوية النزاع فيها

إن البحث في تشكيل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وطبيعة هيئة تسوية النزاع يستوجب إبتداءً بيان تشكيل الغرفة ومن بعده في طبيعة هيئة تسوية النزاع وذلك في فرعين مستقلين.

الفرع الأول

تشكيل غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

إن وسائل تسوية المنازعات وخصوصاً التحكيم ينقسم من حيث الجهة التي تقوم به إلى التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، فالأول هو الذي يختار فيه الخصوم المحكم أو المحكمين ويحددون القواعد والإجراءات التي تطبق بشأنه. أما الثاني والذي يطلق عليه أيضاً بالتحكيم النظامي أيضاً هو الذي يعهد فيه فض النزاع إلى منظمة أو هيئة أو أحد مراكز التحكيم. ومن بين أهم المؤسسات التي تتولى التسوية المؤسسية للمنازعات التجارية الدولية محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، ومحكمة التحكيم في لندن، والمركز الدولي لفض المنازعات الناجمة عن الاستثمار في واشنطن. وإلى جانب هذه المؤسسات الدولية برزت مؤسسات إقليمية تتولى حل المنازعات ومنها المركز الإقليمي للتحكيم التجاري بالقاهرة³²⁷.

وبالنسبة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية فإنها تقوم بالتسوية المؤسسية للمنازعات، حيث أراد المشرع بأن تكون لها دوراً ريادياً في هذا الشأن، لذا أهتم بالتنظيم القانوني المفصل لهيكلتها فأعتبرها هيئة مستقلة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

³²⁷ عماد الدين محمد، طبيعة وانماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الانترنت، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس عشر بخصوص التحكيم التجاري الدولي، ص 1029-1030.

تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتولى وزير العدل الإشراف والرقابة الإدارية عليها³²⁸. وتتكون الغرفة من مجلس الأمناء والجهاز الإداري والفني³²⁹. ومجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تتولى شؤون الغرفة ورسم السياسات التي تدير عليها والإشراف على تنفيذها، واتخاذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها³³⁰. ويشكل مجلس الأمناء من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء من بينهم الرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم مرسوم، ومن بين أهم مهام المجلس إصدار قواعد الإجراءات، وتعيين الرئيس التنفيذي للغرفة وتحديد اختصاصاته وواجباته، وللمجلس الأمناء ان يعهد الى لجنة أو أكثر تشكل من بين اعضائه أو إلى رئيس المجلس أو أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي بأداء مهام محددة³³¹. أما الجهاز الإداري والفني فيتولى رئاسته الرئيس التنفيذي للجهاز الإداري للغرفة، ويقوم بتمثيلها أمام القضاء وفي التعامل مع الغير³³².

وتتولى هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين البت في المنازعات المعروضة عليها وتشكل الهيئة من شخص طبيعي أو أكثر يندبه المجلس الأعلى للقضاء بطلب من وزير العدل مع مراعاة الغلبة في العنصر القضائي في تشكيلها³³³.

الفرع الثاني

طبيعة هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات

وردت آراء مختلفة بشأن الطبيعة القانونية لهيئات تسوية المنازعات افتراضات معينة بين كونها محكمة خاصة أو استثنائية أو كونها هيئة مستقلة بفض المنازعات أو أنها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، ونرى في هذا الفرع دراسة هذه الافتراضات من جهة انطباقها على هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في النقاط التالية: -

أولاً: محكمة خاصة أو استثنائية

³²⁸المادة 2 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³²⁹المادة 3 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³³⁰المادة 5 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³³¹المادة 4 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³³²المادة 7 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³³³المادة 1 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

قد يبدو أن هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات محكمة خاصة او استثنائية أنشئها المشرع خارج جهة القضاء العادي. وقد حولها سلطة قضائية استثنائية في منازعات معينة نظراً لخطورتها وأهميتها. ويؤيد هذا التكييف أن المشرع قد أخرج هذه المنازعات من ولاية القضاء العادي وحصر تسوية المنازعات بين الأطراف الذين استوجب القانون أن يكون من خلالها. وأيضاً ما يدعم ذلك تعريف المشرع لهيئة تسوية النزاع بأنه شخص طبيعي أو أكثر يندبه المجلس الأعلى للقضاء بطلب من الوزير، ويراعي أن تكون الغلبة في التشكيل للعنصر القضائي³³⁴. بالإضافة الى اعتبار المشرع للحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع وفقاً لأحكام الفصل الأول منه بمثابة حكم نهائي صادر من محاكم البحرين³³⁵. وما قد يدعم هذا التوجه نص المشرع في القانون على اشراف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل بالغرفة فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص نظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لأحكام الفصل الأول³³⁶.

إلا أن وصف هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين بأنها محكمة يتعارض قبل كل شيء مع التسمية التشريعية لهذا النظام، وكذلك مع القواعد الخاصة بالأحكام الصادرة منها وقوتها التنفيذية. كما انه يتعارض من ناحية اخرى مع تشكيلها إذ أن وصف المشرع للهيئة بأنها ذات اختصاص قضائي لا يعني كونها من المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 2002 وقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 12 لسنة 1971. بالإضافة الى ان المحكمة جهاز قضائي بحت من حيث الوسائل التي تستخدمها او في الغايات التي ترمي الى تحقيقها، ومن بين أهم شروطها كون جميع أعضائها من القضاة في حين يلاحظ ان هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين لا يشترط في كون جميع أعضائها من القضاة.

ثانياً: لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي

إن تشكل هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين من أعضاء غير قضاة أيضاً قد يؤدي الى القول بانها لجنة ادارية ذات اختصاص قضائي بالإضافة الى ان السلطة التنفيذية (الادارية) هي التي تولت تعيين اعضاء اللجنة وتنظيم اعمالها مما يفيد تبعيتها. في حين يتم تعيين القضاة وتنظيم أعمال المحاكم بموجب قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 2002.

³³⁴المادة 1 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³³⁵المادة 15 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³³⁶المادة 18 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

الا أن هذا التكييف القانوني يتعارض مع الإرادة الصريحة للمشرع من جهة ويتعارض مع وظيفة الغرفة من جهة أخرى فالمصطلحات التي استخدمها المشرع تنفي عن الهيئة الصفة الادارية فهي وبموجب القانون تصدر أحكام نهائية في المنازعات التي تدخل في نطاق صلاحياتها. كما أن وظيفة غرفة البحرين لتسوية المنازعات لا تتعلق بنشاط الادارة ذاتها أو في علاقاتها مع الأفراد، وإنما الفصل في منازعات متعلقة بمعاملات الأفراد لحماية حقوقهم قبل بعضهم الآخر وهذا النطاق خاص بالقضاء المدني لا الاداري. وبعبارة اخرى فان غرفة البحرين ليست سوى هيئة للفصل في منازعات خاصة بين الأفراد ولا يمكن بالتالي أن تكون لجنة إدارية أو أن تعتبر قراراتها إدارية³³⁷.

ثالثاً: هيئة مستقلة لتسوية المنازعات

سبق وأن بينا أن المجلس الأعلى للقضاء يتولى الاشراف على حسن سير العمل بالغرفة فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص نظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي طبقاً لأحكام الفصل الأول 338. غير أن المشرع قد أكد على تولى الرئيس التنفيذي رئاسة الجهاز الإداري والفني للغرفة، وتمثيلها أمام القضاء وفي التعامل مع الغير³³⁹. فهذه الأحكام تؤكد بأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات ليست بمحكمة ومن ثم لا يمكن اعتبارها من الأجهزة القضائية على الرغم من خضوعها لإشراف السلطة القضائية في حالة التسوية الاجبارية للمنازعات. وما يؤكد هذا التوجه نص المشرع البحريني صراحة على أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات غرفة مستقلة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمار تتمتع بالشخصية الاعتبارية³⁴⁰.

وما يدعم التوجه السابق أيضاً أن مجلس الأمناء هو السلطة العليا التي تتولى شئون الغرفة ورسم السياسات التي تدير عليها والإشراف على تنفيذها، واتخاذ ما يراه لازماً لمباشرة مهامها وصلاحياتها، من قبيل وضع واعتماد الأنظمة المالية والإدارية للغرفة، وإصدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وكذلك اعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة وإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بها، على أن تتضمن إجراءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم

337 وجدي راغب، تأصيل الجانب الإجرائي في هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل، مجلة الحقوق، السنة السابعة، العدد الرابع، كلية الحقوق جامعة الكويت، الكويت 1983، ص 102.

338 المادة 18 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

339 المادة 7 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

340 المادة 2 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وإجراءات وأحكام تأديبهم وأخلاقيات وقيم العمل بالغرفة وغير ذلك من شئونهم مع مراعاة احكام قانون الخدمة المدنية. بالإضافة إلى اعتماد مشروع الميزانية السنوية للغرفة، واعتماد حسابها الختامي المدقق ودراسة التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي من سير العمل بالغرفة، وتقدير ما يلزم بشأنها. ومن بين ما تتولاه تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة وتعيين مسجل عام أو أكثر للغرفة بناءً على اقتراح الرئيس التنفيذي وتحديد اختصاصات وواجبات كل من الرئيس التنفيذي والمسجل العام وتقييم أدائهما، والتواصل مع المؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والعالمية العاملة في ذات المجال لتبادل الخبرات والزيارات وإبرام اتفاقات التعاون والتدريب بما يكفل للغرفة تحقيق الأهداف المنشأة من أجلها، وتمكنها من اكتساب السمعة العالمية في مجال عملها³⁴¹.

استناداً على التوضيحات السالفة الذكر يمكن القول بان غرفة البحرين لتسوية المنازعات هيئة مستقلة تتولى فض المنازعات في نطاق الصلاحيات الممنوحة حسب القانون. وهذه الهيئة تكون ذات اختصاص قضائي في الحالات التي تكون تسوية النزاع اجبارية، ولا تكون للهيئة هذه الصفة في حال ما إذا كانت تسوية النزاع اختيارية، مع ذلك تبقى الغرفة متمتعة بصفتها الهيكلية باعتبارها هيئة مستقلة بفض المنازعات.

المطلب الثاني

الطبيعة القانونية لقرارات هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين

إن اضطلاع أي هيئة غير القضاء في فض المنازعات يجلب معه التساؤل عن الطبيعة القانونية لقراراتها، وهذا الأمر ينطبق على قرارات هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين، وبمراجعة الواقع الفقهي والتشريعي والقضائي يمكن رد الطبيعة القانونية لهذه القرارات إلى اتجاهات أربع، عقدية، قضائية، مختلطة، خاصة.

ونرى فيما يلي التطرق إلى هذه الاتجاهات ومن ثم نحاول تحديد طبيعة قرارات غرفة البحرين لتسوية المنازعات من خلال نصوص قانون إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وقرار المحكمة الدستورية.

أولاً: الطبيعة العقدية

³⁴¹المادة 5 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

ينطلق هذا الاتجاه في تحديد طبيعة قرارات هيئة تسوية النزاع من الاتفاق المبرم بينها وبين أطراف المنازعة والذي يعتبر عقداً ملزماً لطرفيه، فالحكم الصادر في المنازعة لا يرتقي إلى درجة الحكم الصادر من القضاء كون الهيئة طرف في عقد فض النزاع³⁴². فالهيئة لدى فضها في النزاع لا تكون خاضعة لتوجيهات وضوابط السلطة القضائية فلا تتبع عملها باعتبارها تأدية للوظيفة العامة ومن ثم فإن الحكم الصادر عنها يستمد قوته التنفيذية ونهائيته من العقد المبرم مع أطراف المنازعة³⁴³. إذاً بموجب هذا الرأي فإن إرادة الأطراف هي الأساس في تحديد طبيعة قرارات هيئة فض النزاع وأن الهيئة ليست بقضائية بل تستمد احكامها قوتها واثارها من إرادة الخصوم الذين طلبوا منها الفرض في المنازعة³⁴⁴.

إن هذا التوجه قد وجهت له الانتقادات على الرغم الحجج المنطقية التي يستند عليها، خصوصاً من حيث كون هذا الرأي ينفي دور المشرع في عملية فض المنازعة وتجاهله لعمل الهيئة التي تشبه عمل القضاء في تسوية المنازعة ذلك أن مصدر حجية قرارات هيئة التحكيم وقوة تنفيذها تستند بالدرجة الأولى ومن حيث الأساس على إرادة المشرع لا على إرادة الأطراف³⁴⁵.

ثانياً: الطبيعة القضائية

يذهب اتجاه اخر إلى إسباغ الطابع القضائي لقرارات هيئات فض المنازعات إذ أنها قضاء إجباري ملزم للخصوم متى ما اتفقوا بشأنها، فالهيئة لا تعمل بإرادة الخصوم وحدها بل أن عملها قضائي شأنها شأن العمل القضائي الصادر من السلطة القضائية للدولة³⁴⁶.

342 ينظر محمود سمير الشرقاوي، الدور الخلاق للقضاء في مجال التحكيم التجاري الدولي، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس عشر بخصوص التحكيم التجاري الدولي، ص 684. خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة 2002، ص 111.

343 وهذا الاتجاه تبناه ايضا القضائين الانكليزي والالمانى، ينظر صالح راشد الحمراى، التحكيم الاجبارى كوسيلة لفض المنازعات فى سوق الاوراق المالية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009، ص 99.

344 صالح راشد الحمراى، المصدر السابق، ص 94. وعليه فان مبدأ سلطان الإرادة تكون الاساس فى العملية التحكيمية برمتها فهذه الإرادة هى التى تخرج المسألة من اختصاص القضاء وتحدد الجهة المختصة والمحكمين فى حالة ما اذا كان التحكيم اختيارياً بل واختيار القانون الواجب التطبيق على المسألة.

345 صالح راشد الحمراى، المصدر السابق، ص 100.

346 ينظر محمود سمير الشرقاوي، مصدر سابق، ص 683.

فبموجب هذا الاتجاه فان عمل هيئة تسوية النزاع ليس الا قضاء ملزم للأطراف الذين رضوا او الزموا باللجوء الى حل المنازعة من قبلها، فليس لهم التملص من الحكم الصادر من قبلها. وبعبارة أخرى فان الهيئة تحل محل قضاء الدولة ويعتبر الحكم الصادر منها من حيث القوة كالحكم القضائي. ويبدو وفق هذا الرأي أن عمل هيئة تسوية المنازعات نوع من القضاء الخاص والذي يعمل الى جانب قضاء الدولة كما هو الحال بالنسبة للأحكام القضائية الأجنبية المعترف بها من قبل قضاء الدولة. هذا بالإضافة الى ان المشرع وهو منشئ القاعدة القانونية قد اعترف بالحكم الصادر عن الهيئة إلى جانب الحكم القضائي، ومن ثم فإن الحكم سواء كان صادراً من هيئة تسوية النزاع أو من القاضي يستمد قوته من القانون 347.

ويرد على هذه الحجج بانه لا يشترط في هيئة تسوية المنازعات نفس الشروط الواجب توافرها في المحاكم وكذلك لا يشترط فيمن يقوم بالفصل في المنازعات في هذه الهيئات الشروط ذاتها اللازمة توافرها في القاضي، من جانب اخر فان حجية الحكم الصادر من هيئة تسوية المنازعات لا تعتبر من النظام العام على خلاف الحكم القضائي الذي يعتبر حجيته من النظام العام 348. إضافة إلى أن المشرع قد اعتبر هيئة تسوية المنازعات في غرفة البحرين ذات اختصاص قضائي في حالة التسوية الاجبارية للمنازعات، في حين لم يضي هذه الصفة على الهيئة عند توليها التسوية الاختيارية للمنازعات.

ثالثاً: الطبيعة المختلطة

يذهب رأي إلى أن فض المنازعات من قبل الهيئة بالوسائل البديلة هو عقد من حيث النشوء كونه يعتمد على عمل ارادي للأطراف وهو في نفس الوقت قضاء بالاعتماد على أن الحكم الصادر يلزم الاطراف بغير القوة الملزمة للعقد 349.

Robert S. Clemente, Trends in Securities Industry Arbitration: A View of the Past, Present, and the Future: "the Dream, the Nightmare, and the Reality, New York State Bar Journal, September/October, 1996, P. 2.

347 صالح راشد الحمراي، مصدر سابق، ص 101.

348 صالح راشد الحمراي، المصدر السابق، ص 104.

349 خالد محمد القاضي، مصدر سابق، ص 113.

وبموجب هذا الرأي فإن الهيئة التي تتولى فض النزاع بناءً على العقد المبرم مع الخصوم، أي باتفاق الأطراف، ومن ثم يتصف عملها بالصبغة العقدية ولكن هذا العقد بعد نشوئه سيؤدي بالأطراف إلى الدخول في اجراءات وعرض النزاع امام الهيئة، وهذه العملية تتسم بكونها قضائية خصوصاً ما يتعلق باكتساب الحكم لقوة التنفيذ بنص القانون 350.

على الرغم من الحجج التي يستند عليها هذا الرأي يلاحظ أن الاحكام القضائية من حيث قوة التنفيذ هي في مرتبة اعلى من حكم هيئة فض المنازعات إذ أن الحكم القضائي يكون لها حجية الامر المقضي فيه والتي تمنع معها رفع دعوى بطلان اصلية للحكم، في حين ان أحكام هيئة فض المنازعات تعوزها القوة وبالتالي تحتاج الى امر قضائي 351.

وملاحظة اخرى على هذا الاتجاه هو عدم امكان اعتبار هيئة تسوية النزاع قضاء كونه احدى سلطات الدولة ويؤدي القاضي من خلاله وظيفته في إطار القانون. هذا إضافة إلى أنه من صور فض المنازعات ما لا تتصف بالصفة العقدية وبالتحديد فيما إذا كانت إرادة المشرع هي الأساس كما هو الحال في التسوية الاجبارية التي جاء بها المشرع في الفصل الأول من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية 352.

رابعاً: الطبيعة الخاصة

يرى جانب من الفقه أن عمل هيئة فض المنازعات ليس ذو طبيعة عقدية أو قضائية، بل متميز عن كل منهما فهو نظام قانوني ذو طبيعة خاصة. فلا يمكن الأخذ بالطبيعة العقدية ذلك لعدم وجوده في التسوية الاجبارية للمنازعات 353. كما وأنه وفق هذا الاتجاه من غير الممكن الاعتماد على الطبيعة الخاصة فالمحكم لا يتمتع بما للقاضي من سلطة كتوقيع الغرامات على الخصوم او الشهود فضلا عن الاجراءات التي قد تختلف من نزاع الى اخر. هذا بالإضافة الى ان حجية الحكم الصادر في التحكيم

350 صالح راشد الحمراي، مصدر سابق، ص 105.

351 صالح راشد الحمراي، المصدر السابق، ص 107.

352 صالح راشد الحمراي، المصدر السابق، ص 108.

353 خالد محمد القاضي، مصدر سابق، ص 114.

تختلف عن الحكم الصادر من القضاء فهو لا يتمتع بما يتمتع به حكم القضاء من قوة تنفيذية جبرية³⁵⁴.

لذا فانه وفق اصحاب هذا الاتجاه فان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة اداة متميزة لحل المنازعات ذلك ان فيه اتفاق وفيه كذلك قضاء وفيه ايضاً ما يميزه عنهما ولهذا السبب من غير المبرر اسباغه بسمات انظمة قانونية يتشابه معها في نقاط ويختلف عنها في أخرى فلها طبيعة خاصة متميزة³⁵⁵.

خامساً: طبيعة قرارات غرفة البحرين في القانون البحريني ورأي المحكمة الدستورية وأثرها في التنمية المستدامة

1- طبيعة قرارات غرفة البحرين في القانون البحريني

ذهب المشرع البحريني في قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية إلى عقد اختصاص للغرفة في فض منازعات معينة والتي هي في الاصل من اختصاص محاكم البحرين او أية هيئة ذات اختصاص قضائي، فيما إذا كانت قيمة المطالبة تزيد عن خمسمائة ألف دينار بحريني، وكانت هذه المنازعات بين مؤسسات مالية مرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينهما وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد. وكذلك المنازعات التجارية الدولية³⁵⁶.

354 خالد محمد القاضي، المصدر السابق، ص 114-115.

355 خالد محمد القاضي، المصدر السابق، ص 115.

³⁵⁶ الفقرة أ من المادة 9 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ووفقاً للفقرة ب من المادة 9 من القانون "وتكون المنازعات دولية إذا كان مقر أحد أطراف النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزءاً هاماً من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق الصلة به يقع خارج البحرين.

وتعتبر المنازعة تجارية إذا كان موضوعها يتعلق بالعلاقات ذات الطبيعة التجارية سواء كانت تعاقدية او غير تعاقدية، بما في ذلك أية معاملة لتوريد السلع أو الخدمات او تبادلها واتفاقيات التوزيع والتمثيل التجاري او الوكالة التجارية وإدارة الحقوق لدى الغير والتأجير الشرائي وتشديد المصانع والخدمات الاستشارية والاعمال الهندسية وإصدار التراخيص

وفي نفس المنحى قضى المشرع البحريني بأن الحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع وفقاً لأحكام الفصل الأول الخاص باختصاصات الغرفة بنص القانون بمثابة حكم نهائي صادر من محاكم البحرين، ويكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر قابلاً للتنفيذ ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه بناء على طلب الطاعن المؤشر في صحيفة الطعن³⁵⁷. كما أورد المشرع باستمرار المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي في نظر الدعاوى التي أصبحت من اختصاص الغرفة إلى أن تبدأ الغرفة في ممارسة اختصاصاتها³⁵⁸.

إن ما سبق بيانه إشارات يستفاد منها توجه المشرع البحريني إلى اعتبار جانب من قرارات تسوية المنازعات من قبل الغرفة أي تلك المفروضة بموجب القانون عملاً قضائياً. وإذا كان من شكوك في هذا المنحى فإن المشرع قطعه باليقين بحكم المادة 19 بإشراف "المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل بالغرفة فيما يتعلق بالمنازعات التي تختص نظرها كهيئة ذات اختصاص قضائي. طبقاً لأحكام هذا الفصل، وذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في اللائحة". وبذا يؤكد المشرع على الدور والطبيعة القضائية لهيئة تسوية المنازعات في مملكة البحرين.

في الجانب المقابل رتب المشرع في الفصل الثاني من القانون لغرفة تسوية المنازعات اختصاصات وفقاً للاتفاق الكتابي لأطراف المنازعات لتسويتها بينهما³⁵⁹. ويكون حكم هيئة تسوية النزاع الصادر استناداً على اتفاق الأطراف قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاض محكمة الاستئناف العليا بناء على طلب على عريضة يقدمه طالب الامر بالتنفيذ مرفقاً بأصل حكم هيئة تسوية النزاع ونسخة من اتفاق تسوية النزاع، وذلك بعد الاطلاع على الحكم والاتفاق والتثبت بأنه لا يخالف النظام العام³⁶⁰.

2- رأي المحكمة الدستورية في طبيعة عمل الغرفة البحرين لتسوية المنازعات

والاستثمار والتمويل والاعمال المصرفية والتأمين واتفاق أو امتياز الاستغلال والمشاريع المشتركة وغيره من أشكال التهاون الصناعي أو التجاري ونقل البضائع أو الركال جوا أو بحرا أو برأاً".

³⁵⁷ نص المادة 15 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁵⁸ المادة 16 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁵⁹ المادة 19 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية على أنه " تختص الغرفة بنظر المنازعات التي يتفق الأطراف كتابة على تسويتها عن طريقها."

³⁶⁰ الفقرة أ من المادة 23 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

تطرق قرار المحكمة الدستورية إلى طبيعة عمل غرفة البحرين بشكل مستفيض من حيث نهج مشروع القانون، فذهبت المحكمة الدستورية أن مهمة الغرفة هي القيام بالتحكيم ((وحيث أنه يبين من مطالعة نصوص مشروع القانون المعروض وبالأخص المواد 1، 2، 9.. أن هيئة تسوية النزاع هي هيئة تحكيم تشكل من شخص طبيعي أو أكثر - قوامها الفصل في بعض المنازعات - التي كانت في الأصل من اختصاص محاكم البحرين..)) وبالتالي وفقاً للقرار المذكور فإن مشروع القانون قد سلب في هذا الجانب اختصاص محاكم البحرين وما يؤدي من حرمانها اللجوء إليها وهذا يعني اسباب الصفة القضائية على الأحكام الصادرة عنها.

كما ونص قرار المحكمة الدستورية ((وإذا كان تشكيل هيئة تسوية النزاع قد خلى من العنصر القضائي الذي يجب أن يكون غالباً هذه الهيئة كما لم يحط المشروع هذه الهيئة بالضمانات القضائية الرئيسية فإنها لا تعتبر من ثم هيئة ذات اختصاص قضائي وإن أسبغ عليها المشروع هذه الصفة)).

يبدولنا أن قرار المحكمة الدستورية جاء متجاهلاً لبعض الأمور المهمة وهي أن هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين ليست بهيئة تحكيم فقط، بل أن للغرفة أن تسوي المنازعات بكل الوسائل المتاحة والبديلة عن القضاء كالتوفيق والوساطة، كما أن القرار قد تجاهل الطبيعة المزدوجة لأعمال هيئة البحرين من حيث الطبيعة الاجبارية لتسوية منازعات محددة، والطبيعة الاختيارية للتسوية في باقي المنازعات.

واعتماداً على نصوص قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات يمكن القول بأن المشرع البحريني قد اعتمد على معيار مزدوج في شأن تحديد طبيعة عمل هيئة تسوية النزاع بين الطبيعة القضائية والطبيعة الاتفاقية. ومن ثم نجد أن الطبيعة الخاصة هي أقرب الأفكار انطباقاً على تحديد عمل هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

ب- أثر حكم المحكمة الدستورية في طبيعة عمل غرفة البحرين في التنمية المستدامة

أختلف الرأي بشأن مفهوم التنمية المستدامة فهناك من ذهب إلى أنها "العملية التي تؤدي بالارتقاء بالرفاهية الاجتماعية إلى أكبر قدر، مع الحرص على المحافظة على الموارد الطبيعية المتاحة، وبأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى البيئة"، فتتميز التنمية المستدامة بالتوفيق بين العنصر البيئي من ناحية

والعنصر الاجتماعي والاقتصادي من ناحية أخرى³⁶¹. لذا هناك من يعرف التنمية المستدامة بالاستناد على الجانب الاقتصادي بأنها "التنمية الاقتصادية المستدامة التي تنطوي على تعظيم المكاسب الصافية من التنمية الاقتصادية شريطة المحافظة على الخدمات ونوعية الموارد الطبيعية على مرور الوقت"³⁶². إذ يركز هذا الاتجاه على أن التنمية الاقتصادية المستدامة تشير إلى الحد الأمثل من التداخل بين النظم الثلاث: البيئي والاقتصادي والاجتماعي من خلال عملية تكييف ديناميكية للبدائل المتاحة والمتكونة من استبدال رأس المال الطبيعي برأس المال الاصطناعي إلى حد أن الأجيال المستقبلية لا تزال تتوارث نفس القدر من رأس المال. وقد اعتمدت اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التي شكلتها الأمم المتحدة في تقريرها لسنة 1987 بأن التنمية المستدامة تلك التنمية التي تلبى حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم³⁶³.

يتضح مما سبق أن للتنمية المستدامة أبعاد مختلفة بيئية واجتماعية واقتصادية³⁶⁴، غير أننا نلاحظ غلبة الجانب الاقتصادي خصوصاً من جهة تعلقها بتسوية المنازعات. من هنا لا بد من بيان أثر حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية على التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

إن لتسوية المنازعات وألياتها دور مؤثر في التنمية الاقتصادية المستدامة خصوصاً في تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية وما لها من دور في تحفيز المستثمرين الأجانب على نقل رؤوس أموالهم واستثماراتهم الى الدول المضيفة للاستثمارات فيما إذا كانت البيئة القانونية متمثلة باليات تسوية المنازعات تشكل ضماناً قانونية من جهة ومحفزة لها³⁶⁵ من جهة أخرى لا سيما إذا كانت هذه الوسائل محايدة يطمئن لها المستثمر الأجنبي ويجنبه الخضوع لقضاء الدولة المضيفة للاستثمار والذي

³⁶¹ أيت علواش نجاه، عبيدات علي، الاستثمار في إطار التنمية المستدامة وفقا للقانون رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة - بجاية، 2016-2017، ص 25.

³⁶² حكيم بو سلمة، نجوى عبد الصمد، دور الحوكمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بحث متاح على الموقع الإلكتروني التالي: <https://dspace.uni-ouargla.dz> ص 390. محمد محمود عبد الله يوسف، دور الجهوية في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب، بحث متاح على الموقع الإلكتروني التالي: <https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications> ص 50.

³⁶³ حكيم بو سلمة، نجوى عبد الصمد، مصدر سابق، ص 391.

³⁶⁴ العايب عبد الرحمن، التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس - سطيف، 2010-2011، ص 7.

³⁶⁵ عصام الدين القصبى، التحكيم الدولي والحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس عشر بخصوص التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، 2008، ص 197 وما بعدها.

قد ينعاز ضد المستثمر الأجنبي. من هنا يتبين أهمية التنظيم القانوني لأليات تسوية المنازعات في استقطاب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية.

فمن ناحية التنظيم التشريعي فإن اسبغ المشرع للصفة المزدوجة على عمل هيئة تسوية النزاع أي الصفة القضائية وصفة الهيئة المستقلة تؤثر من وجهة نظرنا على التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. فكان الأولى اعتبار هيئة تسوية النزاع هيئة مستقلة في فض المنازعات في جميع الحالات، أي عدم اعتبارها في حالات معينة عملاً قضائياً يخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء، ذلك أن تسوية المنازعات في ظل أقصى درجات الحياد تشكل ضماناً للمستثمرين خصوصاً الأجانب منهم وتعتبر من سبل استقطابهم، فعرض منازعاتهم على هيئات مستقلة مختارة من قبل أطراف النزاع، يؤدي إلى دفع شكوك المستثمر الأجنبي حول وجود انحياز للدولة المضيفة في حالة عرض النزاع على القضاء الوطني، ما يؤدي في المحصلة النهائية إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

أما من حيث حكم المحكمة الدستورية فإنه يتوافق مع خطط التنمية المستدامة من حيث إقراره بكون عمل غرفة البحرين غير قضائي، إلا أن الحكم لا ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية من حيث اعتباره لعمل الغرفة قاصراً على التحكيم، ذلك أن ما كان وارداً في مشروع القانون هو اختصاص غرفة البحرين بتسوية المنازعات وهو أوسع من التحكيم ذلك أن الأخير ليس إلا وسيلة من وسائل تسوية المنازعات الأخرى كالتوفيق والوساطة³⁶⁶. والتي تشكل آليات تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتضمن استقرارها.

من هنا تبرز فعالية الوسائل الودية، في تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بحيث أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دولة ما يعتمد بدرجة أساسية على السبل التي تكفل حقوقهم وآليات اقتضاها من خلال تسوية منازعاتهم التي قد تثور بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، لأن المستثمر يخشى من إهدار حقه، لعدم توفر ضمانات كافية لحماية استثماره³⁶⁷.

المبحث الثاني

³⁶⁶ هامل نجاه، دور الوسائل الودية في تسوية منازعات الاستثمار، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2016-2017، ص14.

³⁶⁷ أمير حسن جاسم، دنون يونس، انعكاسات اللجوء إلى التحكيم التجاري في منازعات العقود الاستثمارية بين الشركات الأجنبية والدولة المضيفة للاستثمار، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 2، السنة 5، العدد 19، ص 58.

دور حرية إرادة الأطراف في تحديد الطبيعة القانونية لفض النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وأثرها على التنمية المستدامة

سبق وأن لاحظنا أنه وفقاً لقرار المحكمة الدستورية ينحصر عمل غرفة البحرين في القيام بالتحكيم سواء كان اجبارياً أم اختيارياً، وبدا لنا جلياً بموجب نصوص قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية عدم اقتصار تسوية النزاع على التحكيم، وعلى الرغم من ذلك فإن التحكيم يظل أهم وسيلة لتسوية المنازعات من خلال غرفة البحرين. عليه نرى في هذا المبحث أن الكشف عن طبيعة تسوية المنازعات في غرفة البحرين من حيث إرادة الأطراف وفقاً للنصوص الواردة في القانون محل الدراسة وفي قرار المحكمة الدستورية. ومن بعده دور إرادة الأطراف في تحديد طريقة فض المنازعات والطعن فيه وتنفيذه.

المطلب الأول

دور إرادة الأطراف في فض النزاعات في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وأثرها في التنمية المستدامة

نتناول بالدراسة في هذا المطلب دور إرادة الأطراف في فض النزاعات في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وذلك في فرعين. نخصص الأول لتسوية المنازعات في غرفة البحرين بين الاختيارية والاجبارية، ومن ثم نعرض في الثاني لدور إرادة أطراف النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات

الفرع الأول

تسوية المنازعات في غرفة البحرين بين الاختيارية والاجبارية

ينقسم تسوية المنازعات من حيث دور إرادة الأطراف في طلب فض النزاع إلى التسوية الاختيارية والتسوية الإجبارية. ومن حيث الأصل تكون التسوية اختيارية والتي تعتمد على حرية إرادة الأطراف ومبدأ سلطان الإرادة أي على اتفاق الأطراف، فالخصوم هم الذين يعينون المحكمين ويحددون بمقتضى هذا الاتفاق اجراءات التسوية³⁶⁸. لذا نرى ان اغلب قوانين التحكيم تعرف التحكيم

368 عماد الدين محمد، مصدر سابق، ص 1030.

باعتباره وسيلة من وسائل فض المنازعات على انه اتفاق فعلى سبيل المثال عرفه قانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 في المادة الأولى بأنه ((وسيلة ينظمها القانون يتم من خلالها الفصل بحكم ملزم في نزاع بين طرفين أو أكثر بواسطة هيئة تحكيم بناء على اتفاق الأطراف)). كما تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 و الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية العماني والصادر بالمرسوم سلطاني رقم 47/97 لسنة 1997 بأنه "ينصرف لفظ التحكيم إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتها الحرة سواء كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمة أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك". أما قانون التحكيم البحريني رقم 9 لسنة 2015 فقد قضى في المادة الأولى بسريان أحكام قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي على التحكيم في مملكة البحرين في نطاق تطبيقه، وبالرجوع إلى القانون النموذجي فان المادة الأولى حددت نطاق سريانه على التحكيم التجاري الدولي، وتؤكد المادة ذاتها بان التحكيم يكون تجارياً دولياً إذا كان طرفي اتفاق التحكيم يقيمان في دولتين مختلفتين، ويفهم من ذلك تأكيد المادة على ضرورة كون التحكيم اتفاقياً أي اختيارياً كي يخضع لأحكامه 369.

أما التحكيم الاجباري فهو ذلك التحكيم الذي يكون مفروضاً على الخصوم بنص القانون 370. ويذهب رأي في الفقه الى أن التحكيم الاجباري يرد في صورتين، الصورة الأولى حيث يفرض فيها المشرع التحكيم كألية لفض المنازعات وفي نفس الوقت يترك الحرية للأطراف في تحديد المحكمين واجراءات التحكيم. اما في الصورة الثانية يضع المشرع تنظيماً مفصلاً للتحكيم واجراءاته ولا يكون لإرادة الخصوم أي دور في ذلك. ووفقاً لهذا الرأي فان الأول يعد تحكيميا بالمعنى الفني الدقيق بينما الثاني لا يمكن اعتباره من قبيل التحكيم بهذا المعنى. ومن هنا نؤيد التوجه الذي يذهب إلى اعتبار التحكيم اجبارياً فيما إذا كان القانون لا يترك المجال أمام إرادة الاطراف، في حال نشوء نزاع ما، من سلوك أي طريق آخر سوى التحكيم لفض هذا النزاع. لذا لا يغير من الطبيعة الاجبارية للتحكيم سماح المشرع للأطراف الذين فرض عليهم سلوك هذه الوسيلة لتسوية منازعاتهم، بالتدخل في تنظيم اجراءات التحكيم واختيار المحكمين 371.

369 ينظر بهذا الصدد المادة 1 من قانون التحكيم رقم 9 لسنة 2015.

370 وهناك من يذهب الى انه لا يمكن اعتبار هذا النوع من التحكيم تحكيمياً بالمعنى القانوني الفني الدقيق للمزيد ينظر عماد الدين المحمد، مصدر سابق، ص 1032.

³⁷¹تنص المادة 26 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية على أنه "تسرى القواعد المقررة في قانون المدنية والتجارية، بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص الغرفة والأوضاع المقررة أمامها، على

الفرع الثاني

دور إرادة أطراف النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات

سبق وأن بينا أن المشرع البحريني قد ميز في قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات بين اختصاصات تنعقد للغرفة بموجب القانون وأخرى تكون ناشئة عن اتفاق الأطراف، من جانب آخر كنا قد وضحنا أن المشرع البحريني استعمل في القانون المذكور عبارة تسوية المنازعات بصورة مطلقة من دون تحديد، ووفقاً لهذه المعطيات يجري التساؤل فيما إذا كان لأطراف النزاع دور في تحديد أو حتى التدخل في طريقة تسوية المنازعات.

نرى الإجابة على التساؤل السابق من خلال المنازعات التي يتم تسويتها من قبل الغرفة، ففي الحالات التي ينعقد الاختصاص لغرفة البحرين بموجب القانون والتي يختص بنظرها في الاصل محاكم البحرين او أية هيئة ذات اختصاص قضائي، متى ما زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف دينار، فلا بد من اتباع طريق التسوية الإجبارية من قبل الغرفة، ومن ثم ليس لأطراف النزاع سلوك طريق آخر من أجل تسوية منازعتهم. كما ولم يمنح قانون غرفة البحرين أيضاً لأطراف النزاع في هذه الحالة حرية اختيار وسيلة فض المنازعات ومن هنا نجد أن الغرفة هي التي تحدد الطريقة والوسيلة المثلى للتسوية والتي غالباً ما تكون التحكيم. على الرغم من ذلك أجاز المشرع لأطراف النزاع في هذه الحالة الاتفاق على تحديد القانون الواجب التطبيق³⁷². كما أجاز المشرع لهم الاتفاق على تحديد اللغة أو اللغات التي تجري بها إجراءات تسوية المنازعات³⁷³.

الإجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها على المنازعات التي تنظرها طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارته وشروط تعيين واختيار اعضاء هيئة تسوية النزاع وحالات عدم صلاحية من يعين لتسوية النزاع للفصل فيه، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وإيداعها خزينة الغرفة، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور والغياب الإدخال والتدخل وتفسير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية إغفال والطلبات.

وتصدر بتفاصيل ذلك لائحة من الوزير بعد موقفة المجلس الأعلى للقضاء في مدة لا تجاوز ستة أشهر من صدور القانون".

³⁷² للمزيد ينظر عكاشة محمد عبدالعال، القانون الذي يحكم موضوع النزاع في التحكيم التجاري والأثر المترتب على عدم مراعاته من قبل هيئة التحكيم، دراسة في ضوء مشروع القانون الاتحادي لسنة 2006 في شأن التحكيم في المنازعات التجارية، المؤتمر السنوي السادس عشر – التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، 2008، ص 600 وما بعدها. كما وتنص المادة (11) من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية على أنه "أ- يجوز لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة وفقاً لأحكام هذا الفصل الاتفاق على القانون الواجب التطبيق على

أما في الحالات التي ينعقد الاختصاص للغرفة لتسوية المنازعات باتفاق الأطراف، فإن دور إرادة الأطراف ينحصر في عرض النزاع على الغرفة، أما فيما يتعلق باختيار أعضاء الغرفة أو تحديد إجراءات تسوية النزاع فهي الأخرى تكون من صميم عمل الغرفة³⁷⁴.

ويدعم ما سبق ذكره مفهوم المادة 29 من قانون غرفة البحرين والتي تقضي بتمتع أعضاء هيئة تسوية النزاع الذين يتم اختيارهم بالحيدة والاستقلال، وعلى كل من يتم اختياره لتسوية النزاع، وقبل الموافقة على تعيينه، أن يفصح لسلطة التعيين عن أية ظروف أو ملابسات يتحمل أن تؤدي إلى إثارة أية شكوك حول حياديته أو استقلاله. حيث يكون للأطراف الاعتراض على التعيين ببيان الشكوك حول الحيادية وأية شكوك أخرى لا بد من اثباتها. بالإضافة إلى أن المشرع قد حصر ترافع المحامين الأجانب على الحالة التي يكون النزاع قد عرض على الغرفة باتفاق الأطراف³⁷⁵.

موضوع النزاع على ألا تتعارض أحكامه من النظام العام في المملكة، فإذا لم يتفق الأطراف على القانون الواجب التطبيق كان القانون البحريني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

ب- إذا اتفق الأطراف على اختيار قانون غير القانون البحريني وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة توجب عليهم تقديمه لهيئة تسوية النزاع وفقاً للضوابط والإجراءات المبينة باللائحة".

³⁷³ تنص المادة (12) من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية على أنه "أ- إذا لم يتفق الأطراف على اختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وكان نظر النزاع أمام الغرفة قد تم وفقاً لأحكام هذا الفصل كانت اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في هذه الإجراءات.

ب- تبين اللائحة الأحكام المنظمة لترجمة المستندات والأوراق إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في إجراءات تسوية المنازعات".

³⁷⁴ المادة 19 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. ويلاحظ في هذا المنحى أن نظام تحكيم محكمة غرفة التجارة الدولية تسمح للخصوم إقرار الإجراءات في حال عدم وجود نص عليها للمزيد ينظر عبد الحميد الأحمد، إجراءات التحكيم، بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي السادس عشر بخصوص التحكيم التجاري الدولي، ص 454.

³⁷⁵ تنص المادة 30 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية. على أنه "أ- لا يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم إلا بالاشتراك من أحد المحامين البحرينيين المجازين أمام محكمة التمييز إذا عرض النزاع وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون.

ب- يجوز للمحامين غير البحرينيين تمثيل الخصوم إذا عرض النزاع وفقاً لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون".

المطلب الثاني

الطبيعة الخاصة لفض المنازعات في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية وأثرها في التنمية المستدامة

إن إسباغ المشرع الطبيعة المزدوجة على تسوية المنازعات في غرفة البحرين من حيث الطابع الإجباري والاختياري لتسوية المنازعات، يدعونا للتساؤل عن دور إرادة الأطراف في تشكيل هيئة تسوية النزاع، وأيضاً في الطعن بالأحكام الصادرة وكذلك تنفيذها، وكل ذلك وفقاً لنصوص القانون محل الدراسة وحكم المحكمة الدستورية وذلك في النقاط التالية:

أولاً: من حيث حرية إرادة الأطراف في تسوية النزاع في غرفة البحرين نرى دراسة الموضوع في النقطتين التاليتين:

1- حرية إرادة الأطراف في تسوية النزاع في قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

بموجب المادة 9 من قانون غرفة البحرين تختص الغرفة بالفصل في المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينهما وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد. والمنازعات التجارية الدولية. وفي هذه الحالات يلزم أطراف النزاع على تسوية منازعاتهم من خلال غرفة تسوية المنازعات وبالتالي ليس لهم خيار آخر، ومن ثم تكون تسوية النزاع اجبارية. غير أن التساؤل الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو هل لأطراف النزاع المجبرين سلوك طريق فض المنازعات من خلال غرفة البحرين الحرة في اتخاذ الإجراءات أو اختيار تشكل هيئة تسوية النزاع أو اختيار الوسيلة المناسبة لفض نزاعهم؟

بالرجوع إلى أحكام القانون نرى أن المشرع البحريني لم يرد على أي من التساؤلات السابقة ما يؤدي بنا إلى القول بأنه طالما كان تسوية النزاع اجبارياً فينعقد اختيار الوسيلة أيضاً إلى تقدير الغرفة، إذ لم يكن لأطراف النزاع من حرية في اللجوء إلى تسوية النزاع من خلال الغرفة فليس لهم أيضاً اختيار التحكيم أو التوفيق أو الوساطة أو غيرها من الوسائل البديلة في فض النزاع. ومن ثم ليس للأطراف حتى التدخل في رسم إجراءات تسوية المنازعات المتبعة من قبل هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين. وتأكيداً على ذلك جاء المشرع في المادة الأولى من القانون النص على أن قواعد إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها بالفصل الثاني من الباب الثاني، تصدر بقرار من مجلس الأمناء.

كما أن أطراف النزاع في الحالات التي تكون تسوية منازعاتهم اجبارية لا يستطيعون التدخل في اختيار أعضاء الهيئة التي تقوم بفض النزاع وهذا ما يمكن استنباطه من حكم المادة 29 والخاصة بالتسوية الاختيارية لفض المنازعات في غرفة البحرين حيث يتم تعيين أعضاء الهيئة من قبل سلطة معينة ووفقا للمادة الأولى من القانون المذكور فان هيئة تسوية النزاع يتشكل من شخص طبيعي أو أكثر يندبه المجلس الأعلى للقضاء بطلب من الوزير مع مراعاة غلبة العنصر القضائي في التشكيل.

لا بل أكثر من ذلك فان محكمة التمييز تختص دون غيرها بتحديد ما إذا كانت الغرفة أم إحدى المحاكم هي المختصة بالفصل في النزاع إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام كل منهما ولم تتخل احدهما عن نظرها أو تخلت كليهما عنها، كما تختص بالفصل في النزاع الخاص بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من الغرفة وصدر الآخر من إحدى المحاكم. ويرفع الطلب بصحيفة تودع في قسم كتاب المحكمة وتعلن إلى الخصوم وفقاً للقواعد المتعلقة بالإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ولهم تقديم مذكرة الرد عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلانهم، وبعد إبداء المكتب الفني للمحكمة رأيه في الطلب، ويعرضه على رئيس المحكمة لتحديد جلسة لنظره أمامها يعلن بها الخصوم قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل. ولا يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها مالم تقرر محكمة التمييز خلاف ذلك، وإذا قدم بعد الحكم في الدعوى فلمحكمة التمييز وقف أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما³⁷⁶.

وعلى الرغم مما سبق فان لأطراف النزاع في حالة التسوية الاجبارية فقط الاتفاق على اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع بشرط عدم تعارض أحكامه مع النظام العام في البحرين كما أن القانون قد سمح لهم باختيار اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات تسوية المنازعات وفي حال عدم اختيارها فان اللغة العربية هي اللغة التي تستخدم في الإجراءات³⁷⁷.

وكان المشرع البحريني قد جاء في قانون غرفة البحرين بالتسوية الاختيارية لفض المنازعات إلى جانب التسوية الإجبارية، ولا يختلف الموضوع هنا كثيراً عن الحالة الأولى، فحرية إرادة الخصوم تقتصر على إحالة تسوية المنازعة إلى غرفة البحرين، وليس لهم وفق أحكام القانون أي دور آخر سوى حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على المنازعة ولغة إجراءات فض النزاع.

³⁷⁶المادة 17 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁷⁷المادتين 11 و 12 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

2- حرية إرادة الأطراف في تسوية النزاع في مشروع قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات

الاقتصادية والمالية والاستثمارية

لقد ذهبت المحكمة الدستورية في قرارها المتعلق بمشروع القانون إلى أن الأصل في التحكيم هو اختيار أطراف النزاع لمحكم من الأغيار يعرض عليه النزاع من أجل الفصل فيها على ضوء شروط يحددها، بالشكل الذي يقطع الخصومة، ولا يمكن وفقاً لهذا القرار أن يكون التحكيم اجبارياً يذعن إليه أطراف النزاع تنفيذاً لقاعدة قانونية أمر لا يجوز الاتفاق بخلافها، فالأصل حسم النزاع بالقضاء ولأطرافه حق اللجوء إلى التحكيم من خلال الاتفاق والذي به يتم تحديد نطاق الحقوق المتنازع عليها بينهما أو المسائل الخلافية التي يمكن أن تعرض لهما، وإليه تترد السلطة الكاملة التي تباشرها المحكمة عند البت فيها. كما أن أطراف النزاع يستمدان من اتفاقهما على التحكيم، التزامهما بالنزول على القرار الصادر فيه، وتنفيذه كاملاً لما ورد في فحواه، فإذا لم يكن القرار الصادر في نزاع معين بين طرفيه منهاياً للخصومة بينهما أو كان عارياً من القوة الإلزامية، أو كان إنفاذه رهن بوسائل غير قضائية، فإن العمل حينها لا يعد تحكيمياً.

ويذهب القرار إلى أن هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي هيئة تحكيم وفقاً لمشروع القانون والتي تتشكل من شخص طبيعي أو أكثر للفصل في موضوع نزاع والذي كان من حيث الأصل من اختصاص المحاكم في مملكة البحرين، غير أن المشرع البحريني ومن خلال المادة 9 قد فرض التحكيم قسراً في العلاقة القانونية القائمة بين الأطراف في هذه المنازعات، فهذا النوع من التحكيم يخالف الأصل باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً (على تعبير المحكمة الدستورية) فهو شأن كل تحكيم أقيم فيه دون اتفاق أو بناء على اتفاق لا يستتبع ولاية التحكيم. فلا يعدو إلا أن يكون حملاً عليه، منعداً من زاوية دستورية فلا تتعلق به ولاية الفصل في المنازعات أي كان موضوعها، بما مؤداه أن اختصاص غرفة تسوية المنازعات وفقاً لنص المادة 9 يؤدي إلى جبر وسلب اختصاص محاكم البحرين ويؤدي إلى حرمان أطراف المنازعة من اللجوء إليها وهي التي أولاهها الدستور سلطة الفصل فيها في المادة 105 في كافة المنازعات عدا الجرائم العسكرية، وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذا المحاكم في نطاق المادة 105 من الدستور.

ووفقاً لقرار المحكمة فإن أسباب مشروع القانون على أعمال تسوية النزاع الصفة القضائية وفقاً لنص المادة 18 لا يغير من طبيعتها، ذلك أن أسباب الصفة القضائية على أعمال أية جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاصها. بالإضافة إلى أن تشكيل هيئة تسوية النزاع قد خلى من العنصر القضائي الذي يجب أن يكون غالباً في تشكيل هذه الهيئة كما لم يحط المشرع

هذه الهيئة بالضمانات القضائية الرئيسية ومن ثم فهي لا تعتبر هيئة ذات اختصاص قضائي وإن أسبغ عليها المشروع هذه الصفة.

واعتماداً على ما سبق ذهب المحكمة الدستورية إلى القول بان فرض مشروع القانون للتحكيم على النحو المتقدم يؤدي الى المغايرة بين المتقاضين المتساوين في مراكزهم القانونية وفي حقهم في اللجوء الى المحاكم مما يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليها في المادتين 4 و 18 من الدستور المعدل فضلاً عن مخالفته لكل من الفقرة و من المادة 20 من الدستور التي تنص على كفالة حق التقاضي بموجب القانون والفقرة 1 من المادة 32 التي تنص ان "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور..." وما تنص عليها الفقرتان 1 و ب من المادة 104 من الدستور المعدل من ان اشراف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم أساس الحكم وضمان الحقوق والحريات بلا سلطان لأية جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم.

ويلاحظ على قرار المحكمة الدستورية أنه يركز على التحكيم الاجباري وعدم دستوريته وينكر وجود مثل هذا التحكيم، في حين أن مشروع القانون كان بصدد تسوية النزاع الذي هو أوسع نطاقاً من التحكيم، ومن جانب آخر أن للتحكيم الإلزامي وجود في بعض الحالات التي يفرضه المشرع نظراً لطبيعة النزاع الخاصة 378 كما في فض المنازعات الناشئة في سوق الأوراق المالية، وهذه نقاط جوهرية اغفلتها المحكمة في قرارها. إضافة إلى كل هذه الملاحظات فان القرار وعلى الرغم من أنه قد قضى بعدم دستورية التحكيم الاجباري يلاحظ وجود وبقاء التسوية الاجبارية ضمن نطاق الفصل الأول من القانون.

ثانياً: من حيث الطعن في قرار هيئة تسوية النزاع:

1-الطعن في قرار هيئة تسوية النزاع في قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية

فيما يتعلق بإرادة أطراف النزاع نلاحظ أن المشرع قد فصل وميز في الأحكام بين حالي التسوية الإلزامية للنزاع الوارد في الفصل الأول من القانون وبين التسوية الاختيارية للنزاع الذي نظمته في

³⁷⁸ محمد سامي الشوا، التحكيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات الاقتصادية، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس عشر بخصوص التحكيم التجاري الدولي، ص 20.

الفصل الثاني، ففي الحالة الأولى نجد أن المشرع قد أجاز لأطراف النزاع الذي ينظر أمام الغرفة الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز ببطلان الحكم الصادر من الهيئة في حالات معينة³⁷⁹.

ومن بين الحالات التي يستطيع فيها أحد أطراف النزاع الطعن بالحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع أمام محكمة التمييز عدم إعلان الطاعن على وجه صحيح بتعيين أحد أعضاء هيئة تسوية النزاع أو بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكينه من إبداء أوجه دفاعه وكذلك مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نصت عليه اللائحة. ويشمل الطعن بالبطلان أيضاً حالة مخالفة حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في البحرين. ويدخل في الحالات ما إذا وقع من الخصم أو من وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في حكم هيئة تسوية النزاع أو إذا حصل بعد حكم هيئة تسوية النزاع إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها، أو كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور أو إذا حصل الخصم بعد صدور حكم هيئة تسوية النزاع على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها³⁸⁰.

ويمكن الإضافة إلى الحالات السابقة التي تمكن الأطراف في الطعن بالبطلان، حكم هيئة تسوية النزاع بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، على أنه إذا أمكن فصل القرارات المتعلقة بما طلبه الخصوم عن غيرها من القرارات، فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي قضى فيها الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. وكذلك إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع متناقضاً مع حكم آخر حائزاً لقوة الأمر المقضي بشرط أن يكون جميع الخصوم في الدعويين هم أنفسهم ذاتاً وصفة وأن يكون موضوع الدعوى هو ذاته موضوع الدعوى السابقة³⁸¹.

ويراعى في الطعن ببطلان الحكم الصادر عن هيئة تسوية النزاع الطرق المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال، ويحسب هذا الميعاد فيما في بعض

³⁷⁹ المادة 13 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁸⁰ للمزيد حول الطعن في الحكم التحكيمي ينظر أحمد علي السيد خليل، مدى إمكانية تعايش التحكيم والطعن معاً المؤتمر السنوي السادس عشر – التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2008، ص 875 وما بعدها. المادة 13 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁸¹ المادة 13 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

الحالات الخاصة من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة³⁸².

ويجب أن تشتمل لائحة الطعن على أسباب الطعن وإلا كانت باطلة، ويتعين على رافع الطعن أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل اثنين في المائة من المبلغ المحكوم به أو عشرة آلاف دينار أيهما أكبر، ولا تقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بسقوطه³⁸³.

أما في حالة تسوية النزاع الاختياري أمام الغرفة فإنه لأطراف النزاع أن يطعنوا بالبطلان أمام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع، كما يجوز لهم أيضاً التظلم أمام ذات المحكمة من الأمر الصادر من محكمة الاستئناف العليا بشأن طلب التنفيذ في حال توفر أسباب معينة منها بطلان اتفاق تسوية النزاع عن طريق الغرفة لعدم اهلية أحد أطرافه أو مخالفة هذا الاتفاق لأحكام القانون الذي اخضع له الأطراف ذلك الاتفاق. وأيضاً في حالة عدم إعلان الطاعن أو المتظلم على وجه صحيح بتعيين احد اعضاء هيئة تسوية النزاع او بإجراءات تسوية النزاع أو عدم تمكنه من إبداء اوجه دفاعه، وكذلك عند مخالفة تشكيل هيئة تسوية النزاع أو إجراءات تسوية النزاع لما نص عليه اتفاق الأطراف، وكذا الحال إذا كان حكم هيئة تسوية النزاع يتناول نزاعاً لا يقصده أو يشمل الاتفاق، أو أنه يشمل على قرارات في مسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه إذا كان من الممكن فصل القرارات المتعلقة بالمسائل المعروضة على الهيئة عن القرارات غير المعروضة عليها فلا يجوز أن يلغى من حكم هيئة تسوية النزاع سوى الجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل غير المعروضة على الهيئة، كما أنه يضاف إلى ما تقدم حالة تعارض حكم هيئة تسوية النزاع مع النظام العام في البحرين³⁸⁴.

³⁸² المادة 14 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁸³ المادة 14 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁸⁴ المادة 24 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

ومن أجل رفع الطعن أو التظلم السابق الذكر لابد من الاعتداد بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، بأن تشتمل لائحته على الأسباب التي بني عليها وإلا كانت باطلة، ويجب على رافع الطعن أو التظلم أن يودع عند تقديم صحيفته الكفالة المقررة في قانون محكمة التمييز، ولا تقبل صحيفة الطعن أو التظلم إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين أو المتظلمين إذا أقاموا طعنهم أو جزء تظلمهم واحدة ولو اختلفت الأسباب، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضيت برفض الطعن أو التظلم، بعد قبوله أو بسقوطه 385. كما أنه لا يترتب على رفع الطعن أو التظلم، وقف تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه بناءً على طلب الطاعن أو المتظلم في صحيفة الطعن أو التظلم 386.

2-الطعن في قرار هيئة تسوية النزاع في ضوء قرار المحكمة الدستورية

ذهبت المحكمة الدستورية في قرارها محل البحث إلى ان نص الفقرة ب من المادة 23 من مشروع قانون غرفة البحرين يؤدي الى انغلاق التظلم امام أحد طرفي خصومة التحكيم من الأمر الصادر بتنفيذ الحكم، في حال انها تقر في الوقت نفسه لطالب التنفيذ حق التظلم امام قاضي محكمة الاستئناف العليا من الأمر الصادر برفض طلب تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع. مما مؤداه أن نص الفقرة ب من هذه المادة يتضمن تمييزاً تحكيمياً غير مبرر بين أطراف خصومة التحكيم المتساويين في مراكزهم القانونية في حين أن تحقيق المساواة بينهم يقتضي تقرير حق التظلم امام محكمة الاستئناف العليا من الأمر الصادر برفض طلب تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع ومن ثم يكون نص الفقرة ب من المادة 23 من المشروع المعروض مخالفاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادتين 4 و 18 من الدستور المعدل وذلك فيما لم يتضمنه من تقرير حق أحد الأطراف في التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع.

وقد رأى المشرع تصويب مساره في الفقرة ب من المادة 23 والذي قضى القرار المشار إليه بعدم دستورية الحكم الوارد فيها، لذا جاءت هذه الفقرة في قانون الغرفة بأن أمر قاضي محكمة الاستئناف العليا بشأن طلب تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع، يكون قابلاً للتظلم من قبل أطراف النزاع امام

³⁸⁵ المادة 24 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁸⁶ المادة 24 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

محكمة الاستئناف العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه، عليه نجد وفقاً للوضع التشريعي الحالي إمكانية التظلم من قبل طرفي النزاع في الحكم وعدم اقتصره على طرف محدد فقط.

ووفقاً لقرار المحكمة الدستورية فإن المادة 24 من المشروع تقرر لأطراف النزاع الذي فصل الغرفة فيه وفقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني، الحق في الطعن بالبطلان أمام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع إلا أنها لم تقرر الحق في التظلم أمام محكمة التمييز إلا للطرف الذي يتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ طبقاً لنص المادة 23 من المشروع وهو الطرف المطلوب التنفيذ ضده مما يؤدي إلى أن المادة 24 من المشروع يتضمن تمييزاً حكماً غير مبرر بين أطراف خصومة التحكيم الاتفاقي المتساويين في مراكزهم القانونية في الوقت الذي يقتضي تحقيق المساواة بينهم كذلك يقتضي كذلك تقرير حق التظلم أمام محكمة التمييز من الأمر الصادر برفض التنفيذ أسوة بتقرير هذا الحق بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ ومن ثم فإن نص المادة 24 من المشروع مخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين 4 و 18 من الدستور المعدل. فضلاً على انتقاصه من حق التقاضي المنصوص عليه في المادة 20 من الدستور المعدل وذلك فيما لم يتضمنه من تقرير حق طالب الأمر بالتنفيذ في التظلم أمام محكمة التمييز من الأمر الصادر برفض التنفيذ طبقاً للمادة 23 من المشروع المعروض.

لقد أخذ المشرع البحريني ما كان قد ورد من رأي في قرار المحكمة الدستورية من خلال المادة 24 من مشروع غرفة البحرين بمبدأ المساواة، عليه أورد الحكم في الفقرة أ من المادة 24 من قانون الغرفة بأنه لأطراف النزاع الذين وافقوا على الفرض في نزاعهم وفقاً لأحكام الفصل الثاني من القانون أن يطعنوا بالبطلان أمام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع، كما لهم أيضاً التظلم أمام ذات المحكمة من الأمر الصادر من محكمة الاستئناف العليا بشأن طلب التنفيذ.

ثالثاً من حيث تنفيذ قرار هيئة تسوية المنازعات:

جاء المشرع البحريني مميّزا في معالجته لموضوع تنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع بالحكم الصادر في التسوية الاجبارية عن التسوية الاختيارية، ففي صدد التسوية الاجبارية يكون للحكم الصادر من هيئة تسوية النزاع وفقاً لأحكام قانون الغرفة فيما يتعلق بالمسائل التي تخضع للتسوية الاجبارية كحكم نهائي صادر من محاكم البحرين، ومن ثم يكون لحكم هيئة تسوية النزاع الصادر وفقاً لأحكام هذا

الفصل قابلاً للتنفيذ ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه وكان الطاعن قد طلب ذلك في صحيفة الطعن 387.

أما فيما يتعلق بالتسوية الاختيارية فإن المشرع أجاز لأطراف النزاع الذي نظر أمام الغرفة وفقاً لاتفاقهم الطعن بالبطلان أمام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع، كما يجوز لهم التظلم أمام ذات المحكمة من الأمر الصادر من محكمة الاستئناف العليا بشأن طلب التنفيذ.

وقد وضع المشرع في الفقرة ت من المادة 24 من قانون الغرفة ضمانات قانونية لتنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع بحيث لا يتوقف بمجرد الطعن أو التظلم ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه بناءً على طلب الطاعن أو المتظلم في صحيفة الطعن أو التظلم 388.

رابعاً: أثر الطبيعة الخاصة لتسوية المنازعات غرفة البحرين في التنمية المستدامة

إن أثر الطبيعة الخاصة لتسوية المنازعات في غرفة البحرين على التنمية الاقتصادية المستدامة يتبين من خلال مدى حرية أطراف النزاع في تحديد إجراءات تسوية المنازعات من عدمها، فلاحظنا أن تسوية المنازعات في قانون الغرفة قد تكون إجبارية وقد تكون اختيارية، فالمشرع البحريني قد أكد على الزامية تسوية بعض المنازعات من قبل الغرفة ما أدى حتى حسب حكم المحكمة الدستورية أيضاً إلى القول أنه يتعارض مع ما لإرادة أطراف النزاع من سلطان في تحديد اللجوء إلى التسوية الودية أو سلوك طريق التقاضي بل أن حكم المحكمة الدستورية في هذا المنوال قد أكد بأن هذه الطريقة الإجبارية في التسوية تؤدي إلى سد الطريق أمام أطراف النزاع بالتقاضي ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور. في الواقع أن هذه الحالة تؤدي إلى التأثير سلباً على جذب المستثمرين الذين يرغبون في الحرية المطلقة في اختيار اللجوء إلى التسوية الودية للمنازعات من عدمها 389.

بالإضافة إلى ما سبق فإن مدى حرية أطراف النزاع في اختيار الإجراءات التي تتبع في تسوية النزاع هي التي تكون مؤثرة أيضاً في التنمية الاقتصادية من وجهة المستثمرين الأجانب 390، وسواء كانت

³⁸⁷ المادة 15 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁸⁸ المادة 24 من قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

³⁸⁹ قادي مريم، كنوش كاتية، تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية، 2015-2016، ص 14.

³⁹⁰ علاء التميمي عبده، دور التحكيم في معالجة اختلال التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار دراسة حول أثر الثورات الشعبية على عقود الاستثمار، المؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ديسمبر 2011، ص 483.

تسوية إجبارية أم اختيارية فان عدم تمكثهم من وضع معالم هذه الإجراءات هي الأخرى تؤثر سلباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذ تؤدي إلى عزوفهم عن الاستثمار، بل أنه قد يجد المستثمر الأجنبي في الإجراءات المرسومة نوعاً من الجمود والاطالة المبالغ والمكلفة من حيث المال والوقت والتي قد تقترب من سلوك طريق القضاء العادي.

وكما سبقت الإشارة إلى أن تسوية المنازعات تكون من خلال وسائل ودية متعددة. ولم يجر تحديد هذه الوسائل والليات المتبعة في قانون الغرفة، وبالاعتماد على نصوصه فان هيئة تسوية النزاع هي التي تتولى تحديد وسيلة التسوية، في الواقع فان من شأن هذا الأمر التأثير على حرية أطراف النزاع في اختيار الوسيلة المناسبة خصوصاً في الحالة التي تكون فيها تسوية النزاع وفقاً لأحكام الفصل الأول أي التسوية الإجبارية للنزاع، وينبغي على ذلك أن أطراف النزاع ليس لهم اختيار فض النزاع بالتحكيم أو الوساطة أو التوفيق.. وهذا التوجه له انعكاس سلبى على التنمية الاقتصادية في البحرين، فالمستثمر عندما يقوم بنقل رؤوس أموال إلى الدولة المضيفة، فبالإضافة إلى رغبته في سلطان إرادته على تحديد إجراءات فض النزاع فإنه ومن أجل تحقيق أكبر قدر من الضمانة القانونية يرغب في أن يكون له الحرية في تحديدها³⁹¹.

³⁹¹ عبدالعزيز مرزاق، دور التحكيم الدولي في الحفاظ على الاستثمار، مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، العدد 31، ماي 2018، ص 112.

الخاتمة

توصلنا من خلال الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والتي نجملها كلاً فيما يلي:

يلي:

أولاً: الاستنتاجات

- 1- تتولى غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية القيام بالتسوية المؤسسية للمنازعات، فأعتبرها المشرع هيئة مستقلة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتولى وزير العدل الإشراف والرقابة الإدارية عليها.
- 2- اختلف الرأي بشأن الطبيعة القانونية لهيئات تسوية المنازعات بين كونها محكمة خاصة أو استثنائية أو كونها هيئة مستقلة بفض المنازعات أو أنها لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي.
- 3- لا يمكن اعتبار هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين محكمة كون ذلك يتعارض قبل كل شيء مع التسمية التشريعية لهذا النظام، وكذلك مع القواعد الخاصة بالأحكام الصادرة منها وقوتها التنفيذية. كما انه يتعارض من ناحية اخرى مع تشكيلها إذ أن وصف المشرع للهيئة بأنها ذات اختصاص قضائي لا يعني كونها من المحاكم المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
- 4- غرفة البحرين لتسوية المنازعات هيئة مستقلة تتولى فض المنازعات في نطاق الصلاحيات الممنوحة حسب القانون. وهذه الهيئة تكون ذات اختصاص قضائي في الحالات التي تكون تسوية النزاع اجبارية، ولا تكون للهيئة هذه الصفة في حال ما إذا كانت تسوية النزاع اختيارية، مع ذلك تبقى الغرفة متمتعة بصفتها الهيكلية باعتبارها هيئة مستقلة بفض المنازعات.
- 5- إن قرار المحكمة الدستورية جاء متجاهلاً لبعض الأمور المهمة وهي أن هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين ليست هيئة تحكيم فقط، بل أن للغرفة أن تسوي المنازعات بكل الوسائل المتاحة والبديلة عن القضاء كالتوفيق والوساطة، كما أن القرار قد تجاهل الطبيعة المزدوجة لأعمال هيئة البحرين من حيث الطبيعة الاجبارية لتسوية منازعات محددة، والطبيعة الاختيارية للتسوية في باقي المنازعات.
- 6- اعتماداً على نصوص قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات يمكن القول بأن المشرع البحريني قد اعتمد على معيار مزدوج في شأن تحديد طبيعة عمل هيئة تسوية النزاع بين الطبيعة القضائية والطبيعة الاتفاقية. ومن ثم نجد أن الطبيعة الخاصة هي أقرب الأفكار انطباقاً على تحديد عمل هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

7- يتوافق حكم المحكمة الدستورية مع خطط التنمية المستدامة من حيث إقراره بكون عمل غرفة البحرين غير قضائي، إلا أن الحكم لا ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية من حيث اعتباره لعمل الغرفة قاصراً على التحكيم، ذلك أن ما كان وارداً في مشروع القانون هو اختصاص غرفة البحرين بتسوية المنازعات وهو أوسع من التحكيم ذلك أن الأخير ليس إلا وسيلة من وسائل تسوية المنازعات الأخرى كالتوفيق والوساطة. والتي تشكل آليات تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية، وتضمن استقرارها.

8- تبرز فعالية الوسائل الودية، في تسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بحيث أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دولة ما يعتمد بدرجة أساسية على السبل التي تكفل حقوقهم وأليات اقتضاءها من خلال تسوية منازعاتهم التي قد تثور بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار، لأن المستثمر يخشى من إهدار حقه، لعدم توفر ضمانات كافية لحماية استثماره.

9- ميز المشرع في قانون غرفة البحرين لتسوية المنازعات بين اختصاصات تنعقد للغرفة بموجب القانون وأخرى تكون ناشئة عن اتفاق الأطراف، من جانب آخر استعمل المشرع البحريني في القانون المذكور عبارة تسوية المنازعات بصورة مطلقة من دون تحديد.

10- بموجب المادة 9 من قانون غرفة البحرين تختص الغرفة بالفصل في المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينهما وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد. والمنازعات التجارية الدولية. وفي هذه الحالات يلزم أطراف النزاع على تسوية منازعاتهم من خلال غرفة تسوية المنازعات وبالتالي ليس لهم خيار آخر، ومن ثم تكون تسوية النزاع اجبارية.

11- في التسوية الاجبارية للنزاع ينعقد اختيار الوسيلة أيضاً إلى تقدير الغرفة، فليس لهم أيضاً اختيار التحكيم أو التوفيق أو الوساطة أو غيرها من الوسائل البديلة في فض النزاع. ومن ثم ليس للأطراف حتى التدخل في رسم إجراءات تسوية المنازعات المتبعة من قبل هيئة تسوية النزاع في غرفة البحرين.

12- أن أطراف النزاع في الحالات التي تكون تسوية منازعاتهم اجبارية لا يستطيعون التدخل في اختيار أعضاء الهيئة التي تقوم بفض النزاع.

13- تختص محكمة التمييز دون غيرها بتحديد ما إذا كانت الغرفة أم إحدى المحاكم هي المختصة بالفصل في النزاع إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام كل منهما ولم تتخل احدهما عن نظرها أو تخلت كليهما عنها، كما تختص بالفصل في النزاع الخاص بشأن تنفيذ حكمين متناقضين صدر أحدهما من الغرفة وصدر الآخر من إحدى المحاكم.

14-ذهبت المحكمة الدستورية في قرارها المتعلق بمشروع القانون إلى ان الأصل في التحكيم هو اختيار أطراف النزاع لمحكم من الأغيار يعرض عليه النزاع من أجل الفصل فيها على ضوء شروط يحددها، بالشكل الذي يقطع الخصومة، ولا يمكن وفقاً لهذا القرار أن يكون التحكيم اجبارياً يذعن إليه أطراف النزاع تنفيذاً لقاعدة قانونية امرة.

15-يلاحظ على قرار المحكمة الدستورية التركيز على التحكيم الاجباري وعدم دستوريته وينكر وجود مثل هذا التحكيم، في حين أن مشروع القانون كان بصدد تسوية النزاع الذي هو أوسع نطاقاً من التحكيم، ومن جانب آخر أن للتحكيم الإجباري وجود في بعض الحالات التي يفرضه المشرع نظراً لطبيعة النزاع الخاصة كما في فض المنازعات الناشئة في سوق الأوراق المالية، وهذه نقاط جوهرية اغفلتها المحكمة في قرارها. إضافة إلى كل هذه الملاحظات فان القرار وعلى الرغم من أنه قد قضى بعدم دستورية التحكيم الاجباري يلاحظ وجود وبقاء التسوية الاجبارية ضمن نطاق الفصل الأول من القانون.

16-لأطراف النزاع في حالة تسوية النزاع الاختياري أن يطعنوا بالبطلان امام محكمة التمييز على حكم هيئة تسوية النزاع، كما يجوز لهم أيضاً التظلم أمام ذات المحكمة من الامر الصادر من محكمة الاستئناف العليا بشأن طلب التنفيذ في حال توفر أسباب معينة منها بطلان اتفاق تسوية النزاع عن طريق الغرفة لعدم اهلية أحد اطرافه أو مخالفة هذا الاتفاق لأحكام القانون الذي اخضع له الأطراف ذلك الاتفاق.

17-وضع المشرع في الفقرة ت من المادة 24 من قانون الغرفة ضمانات قانونية لتنفيذ حكم هيئة تسوية النزاع بحيث لا يتوقف بمجرد الطعن أو التظلم ما لم تأمر محكمة التمييز بوقف تنفيذه بناءً على طلب الطاعن أو المتظلم في صحيفة الطعن أو التظلم.

18-إن مدى حرية أطراف النزاع في اختيار الإجراءات التي تتبع في تسوية النزاع هي التي تكون مؤثرة أيضاً في التنمية الاقتصادية من وجهة المستثمرين الأجانب، وسواء كانت تسوية إجبارية أم اختيارية فان عدم تمكثهم من وضع معالم هذه الإجراءات هي الأخرى تؤثر سلباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة إذ تؤدي إلى عزوفهم عن الاستثمار، بل أنه قد يجد المستثمر الأجنبي في الإجراءات المرسومة نوعاً من الجمود والاطالة المبالغة والمكلفة من حيث المال والوقت والتي قد تقترب من سلوك طريق القضاء العادي.

19-أن أطراف النزاع ليس لهم في قانون غرفة البحرين اختيار وسيلة فض النزاع بالتحكيم أو الوساطة أو التوفيق.. وهذا التوجه له انعكاس سلبي على التنمية الاقتصادية في البحرين، فالمستثمر عندما

يقوم بنقل رؤوس أموال إلى الدولة المضيفة، فبالإضافة إلى رغبته في سلطان إرادته على تحديد إجراءات فض النزاع فإنه ومن أجل تحقيق أكبر قدر من الضمانة القانونية يرغب في أن يكون له الحرية في تحديدها.

ثانياً: التوصيات

1- ضرورة النص صراحة على وسائل تسوية المنازعات التي تقوم بها غرفة البحرين، ووضع الآليات التي تتم على أساسها تحديد الوسيلة التي ستبذل من قبل هيئة تسوية النزاع خصوصاً في حالات التسوية الاجبارية.

2- على المشرع إعادة موقفه من اعتبار قرارات غرفة البحرين الصادرة في التسوية الاجبارية للمنازعات ذات طابع قضائي، وذلك كي يستقيم مع قرار المحكمة الدستورية وما لذلك من أثر إيجابي على التنمية الاقتصادية المستدامة.

3- على المشرع إعادة النظر في التسوية الاجبارية للمنازعات وقصرها على التسوية الاختيارية، فاجذب الاستثمارات الأجنبية وما يؤديه إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة يقتضي ترك إرادة أطراف النزاع حرة في سلوك طرق فض النزاع. مع العلم أن النص القانوني الخاص بالتسوية الاجبارية بوضعه الحالي مخالف لقرار المحكمة الدستورية والقاضي بعدم دستوريته.

4- كي تكون غرفة البحرين لتسوية المنازعات أداة تضمن التنمية الاقتصادية وتدفع المستثمرين الأجانب، لا بد من منح حرية لأطراف النزاع في اختيار الإجراءات التي تتبع في التسوية، فقد يجد المستثمر الأجنبي في الإجراءات المرسومة في القانون والتي تستلزم اتباعها نوعاً من الجمود والاطالة المبالغة والمكلفة من حيث المال والوقت والتي قد تقترب من سلوك طريق القضاء العادي.

5- تعديل قانون غرفة البحرين بحيث يمنح المشرع فيه الحرية لأطراف النزاع لاختيار الوسيلة المناسبة لتسوية منازعاتهم من التحكيم أو الوساطة أو التوفيق. إذ سيكون من شأن ذلك تحفيز التنمية الاقتصادية في البحرين، فالمستثمر عندما يقوم بنقل رؤوس أموال إلى الدولة المضيفة، يهدف في الوقت نفسه إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات القانونية وبالتحديد تلك المتعلقة بفض المنازعات.

قائمة المصادر

- 1-أحمد علي السيد خليل، مدى إمكانية تعايش التحكيم والطعن معاً، المؤتمر السنوي السادس عشر – التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، 2008.
- 2-العايب عبد الرحمن، التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الاقتصادية في الجزائر في ظل تحديات التنمية المستدامة، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس – سطيف، 2010-2011.
- 3-أمير حسن جاسم، ذنون يونس، انعكاسات اللجوء إلى التحكيم التجاري في منازعات العقود الاستثمارية بين الشركات الأجنبية والدولة المضيفة للاستثمار، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 2، السنة 5، العدد 19.
- 4-آيت علواش نجاة، عبيدات علي، الاستثمار في إطار التنمية المستدامة وفقا للقانون رقم 09-16 المتعلق بترقية الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية، 2016-2017.
- 5-حكيم بو سلمة، نجوى عبد الصمد، دور الحوكمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، بحث متاح على الموقع الالكتروني التالي: <https://dspace.uni-ouargla.dz>.
- 6-خالد محمد القاضي، موسوعة التحكيم التجاري الدولي، الطبعة الأولى، دار الشروق، القاهرة 2002.
- 7-صالح راشد الحمراي، التحكيم الاجباري كوسيلة لفض المنازعات في سوق الاوراق المالية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009.
- 8-عبد العزيز مرزاق، دور التحكيم الدولي في الحفاظ على الاستثمار، مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، العدد 31، ماي 2018.
- 9-عصام الدين القصي، التحكيم الدولي والحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس عشر بخصوص التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، 2008.

10-عكاشة محمد عبدالعال، القانون الذي يحكم موضوع النزاع في التحكيم التجاري والأثر المترتب على عدم مراعاته من قبل هيئة التحكيم، دراسة في ضوء مشروع القانون الاتحادي لسنة 2006 في شأن التحكيم في المنازعات التجارية، المؤتمر السنوي السادس عشر - التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، 2008.

11-علاء التميمي عبده، دور التحكيم في معالجة اختلال التوازن الاقتصادي لعقود الاستثمار دراسة حول اثر الثورات الشعبية على عقود الاستثمار، المؤتمر العلمي الدولي: الثورة والقانون، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ديسمبر 2011.

12-عماد الدين المحمد، طبيعة وانماط التحكيم مع التركيز على التحكيم عبر الانترنت، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس عشر التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، 2008.

13-قادي مريم، كنوش كاتية، تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية، 2015-2016.

14-محمد سامي الشوا، التحكيم التجاري الدولي أهم الحلول البديلة لحل المنازعات الاقتصادية، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس عشر التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، 2008.

15-محمد محمود عبد الله يوسف، دور الجهوية في تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب، بحث متاح على الموقع الالكتروني التالي: <https://scholar.cu.edu.eg/?q=mmyoussif/publications>

16-محمد سمير الشرفاوي، الدور الخلاق للقضاء في مجال التحكيم التجاري الدولي، بحث مقدم الى المؤتمر السنوي السادس عشر، التحكيم التجاري الدولي، كلية القانون جامعة الامارات العربية المتحدة، 2008.

17-هامل نجاة، دور الوسائل الودية في تسوية منازعات الاستثمار، مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2016-2017.

18-وجدي راغب، تأصيل الجانب الإجرائي في هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل، مجلة الحقوق، السنة السابعة، العدد الرابع، كلية الحقوق جامعة الكويت، الكويت 1983.

19- Robert S. Clemente, Trends in Securities Industry Arbitration: A View of the Past, Present, and the Future: "the Dream, the Nightmare, and the Reality, New York State Bar Journal, September/October, 1996, P. 2.

-

فهرس العدد

SOMMAIRE

- تنظيم «ثاجمعت» كشكل من أشكال العدالة البديلة في منطقة القبائل- الجزائر - مقارنة سوسيو_أنثروبولوجية.....3
- التكوين المستمر بين التأطير القانوني والمرجعيات الأساسية لمنظومة التربية والتكوين وبين الممارسة الميدانية أي انتظارات؟.....46
- الاستقلال المالي للجماعات الترابية-قراءة في المفهوم والمؤشرات-.....77
- مبدأ استمرارية المرفق العمومي في سياق الطوارئ الصحية: مرافق التربية والتكوين نموذجا.100
- الطبيعة القانونية لمفاوضات التجارة الدولية.....117
- ملاحظات حول فكرة تطبيق القانون الأجنبي من طرف القضاء المغربي139
- المدنيون في ليبيا، بين انتهاكات النزاع المسلح ومخاطر جائحة فيروس كورونا.160
- قراءة تحليلية لعلاقة المؤسسة العسكرية بالنظام السياسي في مصر ..187
- رقمنة العمل البرلماني: دور التكنولوجيات الحديثة في تجويد العمل البرلماني202
- الحماية الجنائية للحياة الخاصة في التشريع المغربي233
- المصلحة الملائمة كشرط لقبول دعوى الإلغاء بالقضاء الإداري المصري .254

- Juifs et musulmans au Maroc : "des siècles du réductionnisme et d'altruisme "- Approche historique 268
- Le rôle du patronat dans la conduite du dialogue social : le cas de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc 288
- دور غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في تحقيق التنمية المستدامة – دراسة في ضوء قرار المحكمة الدستورية رقم (إ.ح.م./ 09 /1 / لسنة 2009 309